

MODERNIDADE (ARQUI)TECTÔNICA:

A ARTE DE CONSTRUIR

Ricardo Alexandre Paiva

DAU-PPGAU+D-UFC

BREVES REFLEXÕES CONCEITUAIS

Uma das interpretações possíveis acerca do conceito de arquitetura remonta à etimologia da palavra, que possui uma relação de origem com o significado e o significante de “tectônica”. Segundo a interpretação de Brandão (2001), para os gregos, o vocábulo arquitetura se refere ao termo “*tektonikos*”, no sentido de carpinteiro, fabricante, ação de construir, precedido pelo radical “*arché*”, significando origem, começo, princípio, autoridade. Nessa gênese conceitual da arquitetura, a *arché* qualifica os edifícios como objetos artísticos, distintos da simples construção.

A *arché* é o centro da esfera social daquele mundo e deve ser traduzida nos edifícios, apresentando os deuses, a história e a conformação ética do povo grego. Por essa razão, distinta da simples construção, a arquitetura reenvia-nos às origens, aos princípios fundamentais e às leis originais e éticas que atravessam uma sociedade (BRANDÃO, 2001, p.27).

Nesta abordagem filosófica e histórica, é patente a dimensão artística e cultural da arquitetura. Entretanto, é importante salientar que não se trata unicamente de uma distinção entre arquitetura e construção, determinada pela existência de valores artísticos intrínsecos aos edifícios com maior representatividade simbólica, frequentemente associados aos seus atributos formais e/ou estéticos e ao poder dos atores sociais aos quais alude, mas um saber-fazer expressa uma relação dialética entre a natureza técnica e artística contida nos edifícios.

A equivalência do significado de técnica e arte, correspondendo respectivamente aos termos *techné* (grego) e *ars* (latim), como aquilo “*que é ordenado ou toda espécie de atividade submetida a regras*” (CHAUÍ, 2002), sugere que a arquitetura se sustenta em um conhecimento e em uma prática comprometida com a arte (ou técnica) de construir. A “arte da construção” é um dos “departamentos” da arquitetura, já afirmava Vitruvius (1985).

A tríade vitruviana (*utilitas, firmitas e venustas*), que consiste em um sistema teórico e prático da arquitetura na Antiguidade e que permanece com grande força interpretativa na contemporaneidade, confirma que a tectônica, mais próxima da ideia de *firmitas* (firmeza e estabilidade construtiva), constitui um elemento intrínseco à arquitetura e à sua concepção, fabricação e produção (inclusive simbólica), enfim, à construção.

Ademais, a diferença entre os significados de *práxis* (ação) e *poiésis* (fabricação) foi responsável, respectivamente, pela distinção entre as artes ou técnicas liberais, como a gramática, dialética, retórica, aritmética, geometria, música e astronomia, francamente com maior status dentro da divisão social do trabalho e, as mecânicas, como a agricultura, a arquitetura, a pintura, a

escultura, a guerra, o comércio, entre outras. Trata-se das artes ou técnicas que dirigem o trabalho da razão e as que dirigem o trabalho das mãos, sendo as artes liberais superiores às mecânicas, muito embora a arquitetura já possa ser enquadrada na interseção de ambas.

A classificação das técnicas ou artes seguirá um padrão determinado pela sociedade antiga e, portanto, pela estrutura social fundada na escravidão, isto é uma sociedade que despreza o trabalho manual. (CHAUÍ, 2002:317)

Somente no contexto da passagem da Idade Média para a Moderna, verifica-se, com o Humanismo, um esforço de elevação das artes mecânicas (como a arquitetura, a escultura e a pintura) à condição de artes liberais, em função da valorização e dignificação do trabalho manual, bem como do papel da ciência no desenvolvimento material e artístico que se anunciava.

Com o Renascimento, a relação entre arte e técnica ficou condicionada pelo progresso científico, que permitiu o desenvolvimento simultâneo de diversos saberes, no caso da arquitetura (escultura e pintura) alçou o desenho, por meio da invenção da perspectiva científica, à condição de linguagem da técnica e da arte, cumprindo um papel essencial no contexto inventivo da época, na busca pelo domínio da natureza.

Embora esta relação entre arte e técnica persista, o achado da perspectiva científica e seu impacto no projeto de arquitetura possibilitou uma emancipação sem precedentes dos arquitetos e artistas (HAUSER, 1998), repercutindo na separação entre o trabalho intelectual e o manual e, conseqüentemente, nas atribuições distintas do processo de materialização da arquitetura. De um lado: aquele que cria e concebe e de outro: aquele que executa e constrói. Martinez (2000) considera que os arquitetos renascentistas estabeleceram uma competência profissional fundada no domínio dos meios de representação, que resultou em uma autonomia da arquitetura em relação à construção, situação que vigora até a atualidade.

Com o advento da modernidade, suscitada pela Revolução Industrial a partir da segunda metade do século XVIII e de forma mais intensa no século XIX, há uma tendência em associar à técnica aquilo que é utilitário e à arte aquilo que tem por finalidade o belo. Neste contexto, há uma mudança significativa na relação entre arte e técnica, posto que a técnica se aprimora e vira tecnologia, ou seja, não é somente ação fabricadora de acordo com regras e receitas, mas um processo e uma forma de conhecimento. A origem etimológica da palavra tecnologia ratifica isto, uma vez que se origina da articulação entre *téchne*, como técnica, e *logos*, associado à razão, ao estudo, ao processo. Portanto, o sentido de tecnologia seria equivalente aos ordenamentos teóricos e práticos, isto é, à ciência da técnica. Mas se *téchné* tem seu correspondente no latim *ars*, pode-se inferir que tecnologia pode denotar também a ciência da arte. Vianna (1989) reforça esta diferença ao considerar que a técnica é *hard* e a tecnologia é *soft*.

Assim, a arquitetura no século XIX se encontra em uma encruzilhada entre o belo e o útil, entre a arte e a técnica; pois, ao mesmo tempo que procurou dar respostas às demandas crescentes impostas pela sociedade industrial, inovando em alguns aspectos construtivos, espaciais e

funcionais, reduziu a dimensão artística da arquitetura ao caráter superficial e epidérmico do ornamento, traduzida em uma linguagem arquitetônica de matriz historicista, notadamente eclética e suas variações, onde fica evidente a contradição entre a dimensão tecnológica e artística, esta última restrita à estilística.

Assim, a modernidade exige uma resposta adequada à questão da tectônica, que compreende os primeiros esforços de assimilação dos avanços da industrialização, por meio de formas ainda contraditórias, até o surgimento da arquitetura moderna.

É possível afirmar, assim, que a modernidade (arqui)tectônica, especialmente do Movimento Moderno, representa uma síntese entre arte, técnica e tecnologia, uma espécie de tomada de consciência dos arquitetos em relação à disponibilidade de recursos materiais e humanos, processos e técnicas, colocando-os a serviço de uma linguagem arquitetônica apropriada e comprometida como o espaço e o tempo da sua existência material.

POR UM CONCEITO AMPLIADO DE TECTÔNICA

A modernidade confere à tecnologia o papel de protagonista na produção do espaço social, criando novos conceitos e processos artísticos e técnicos pautados em uma transformação sem precedentes da natureza pela cultura.

A ampliação dos conhecimentos científicos e a disponibilidade de instrumentos de trabalho cada vez mais poderosos e eficientes se traduzem numa crescente capacidade de transformação social do espaço circundante. As sucessivas revoluções tecnológicas que o desenvolvimento histórico das formações sociais registra significam um incremento acumulativo de seu domínio sobre a natureza. (BARRIOS, 1986:3)

Embora a produção do espaço seja, historicamente, resultado da alteração da natureza pelo trabalho do homem em um determinado modo de produção, capitalista ou não, é evidente que houve um incremento nas possibilidades de transformação da natureza em função das práticas sociais (econômicas, políticas e cultural-ideológicas) da modernidade, alicerçada, sobretudo, na lógica da produção industrial como redentora no processo de desenvolvimento econômico, no progresso e no domínio da natureza, sob a égide de um Estado interventor e em nome dos valores simbólicos da razão e do pensamento universal.

As mudanças tecnológicas suscitadas pelo modo de produção capitalista induziram a rápidas transformações no meio natural, uma vez que a tecnologia moderna não somente mediu, mas intensificou o suposto antagonismo entre o homem e a natureza, com repercussões importantes no papel da tectônica na arquitetura. Entretanto, é importante ressaltar que se verifica, na realidade, uma relação dialética entre natureza e cultura, pois:

O desenvolvimento tecnológico não se contrapõe à natureza, de que é, na verdade, a face oculta – com todas as suas potencialidades virtuais – revelada através do intelecto do homem - vale dizer, através da própria natureza no seu estado de lucidez e de consciência (COSTA, 1983).

A disponibilidade de recursos naturais na forma de matéria-prima passa por processos mais sofisticados de transformação, viabilizados pela indústria e os instrumentos e máquinas decorrentes, que redundaram na superação dos processos construtivos do passado, restritos à madeira, à cerâmica e à pedra, e que foram sendo acrescidos, adaptados ou substituídos pelo ferro, o aço, o concreto (armado) e o vidro. Desta forma, a tectônica, como a arte da construção, se identifica com um processo mais aprimorado, atrelado agora à industrialização, que preside o projeto e a materialização da arquitetura, desde a concepção à construção, estabelecendo uma nova divisão social do trabalho consoante à complexidade acarretada pela modernidade. Este incremento se manifesta em termos na intensificação da vida urbana, nas tipologias e nos programas de necessidades, nas estruturas e infraestruturas e na produção em série.

Este conceito ampliado de tectônica, condicionado pela tecnologia (ideias e técnicas), pressupõe considerar, além dos processos sociais (econômicos, políticos e simbólicos) supracitados, o papel dos agentes envolvidos (arquitetos, engenheiros, operários e clientes) e a importância dos meios de representação.

No final do século XIX, os engenheiros tentaram resolver a contradição entre arte, técnica e tecnologia, propondo soluções arquitetônicas e urbanas condizentes com o surgimento dos novos materiais modernos (aço, o concreto e o vidro) sem propriamente abdicar do ornamento como um atributo “artístico”. Neste cenário, desde o século XVIII, a formação de arquitetos e engenheiros, se contrapõem como projetistas, e conseqüentemente, como pressupostos e produtos. Os primeiros, formados nos moldes academicistas das Escolas de Belas Artes, dispunham de um repertório de “estilos” pseudo históricos, que eram arranjados conforme as tendências do ecletismo (ARGAN, 2006). Os segundos constituíam uma classe intermediária que surgiu entre os cientistas, artistas e artesãos, formados em Escolas Politécnicas, que combinavam uma competência científica inserida na produção industrial crescente (ARGAN, 2006), ocupando papel destacado neste contexto, ao inovarem sobremaneira no cálculo estrutural e na construção civil de edifícios e obras de infraestrutura.

Algumas destas obras revelam mudanças na arte de construir, com contribuições inegáveis dos engenheiros, pois:

Nessa novasensibilidade estética a ideia de solidez arquitetônica não está mais ligada à formageométrica, mas aos conhecimentos técnicos da construção. Mais particularmente,esses projetos demonstram uma tomada de consciência das partes fisicamenteativas e inativas da construção, e o esboço de uma abordagem estrutural doedifício (AMARAL, 2009, p.152)

Entretanto, a questão da tectônica não estava totalmente ausente no debate arquitetônico do período. Viollet-le-Duc e Auguste Choisy na França, Carl Bötticher e Gottfried Semper na Alemanha, buscaram compreender, em uma perspectiva teórica e histórica, a relação da arquitetura com a construção (AMARAL, 2009). Ainda que discutissem as possibilidades de um

estilo moderno, e tenham dado contribuições para o que estava por vir, “*eles tinham um conceito muito primário de sua forma*” (CURTIS, 2008, p. 11).

Para além do aporte destes teóricos, a tecnologia industrial, condição para a reprodução e expressão simbólica do capitalismo, passou ser a mola propulsora de uma transformação sem precedentes na concepção e produção da arquitetura, presidida pelo novo perfil do profissional arquiteto, comprometido agora como o planejamento urbano, a cidade e a construção.

Já não se trata da velha distinção entre empíricos e teóricos, entre artistas e engenheiros, e sim de uma distinção de ordem moral, segundo a qual os arquitetos que se colocam concretamente o problema funcional da cidade são os únicos a empreender uma livre pesquisa e a alcançar resultados esteticamente válidos (ARGAN, 2006, p. 264).

Estes “resultados esteticamente válidos” aos quais Argan menciona, se referem às manifestações do Movimento Moderno, que perseguia uma conciliação entre a dimensão técnica e artística apropriadas às demandas econômicas, políticas e culturais da modernidade e às suas expressões simbólicas, estéticas e artísticas, muitas delas vinculadas aos movimentos de vanguarda. Não livre de transições e contradições, a arquitetura racionalista, que se anunciava e reproduzia com mais coerência a lógica da produção industrial, criou uma ruptura consciente nos aspectos espaciais, funcionais, construtivos e estéticos da arquitetura e do urbanismo no início do século XX.

É importante destacar que a divisão social do trabalho da lógica da produção passa a comparecer na indústria da construção civil, com a compartimentação dos processos e tarefas dos operários, submetidos à especialização e racionalização das diversas funções e etapas dentro do canteiro para a consecução da obra, favorecendo a alienação e o controle da força de trabalho do mesmo modo que se verificava nas fábricas.

Embora a princípio estivessem vinculados aos estilos históricos, o Estado e os proprietários dos meios de produção também foram agentes incentivadores da arquitetura moderna, usufruindo dos benefícios econômicos, políticos e simbólicos por ela suscitados, contribuindo para a legitimação e reprodução da sua hegemonia econômica e/ou política.

No momento em que a arquitetura moderna se torna um caminho sem volta, a polêmica entre as competências de engenheiros e arquitetos se dilui e se transforma a partir de então em uma contraposição entre a arquitetura moderna, identificada com as demandas da sociedade (habitação, equipamentos urbanos e culturais, etc) e, a arquitetura acadêmica, como associada à arquitetura das instituições (ARGAN, 2006).

A compreensão da tectônica como processo se sustenta ainda nos avanços nes-dos meios de representação na modernidade, que, herdados do Renascimento, constituem também uma expressão da técnica e da tecnologia, portanto, manifestações da arte de construir. Assim, o desenho também se confirma como uma técnica e uma tecnologia, presente não somente na ordem das coisas, mas na ordem das idéias (por meio do projeto), que possibilita uma

TECTÔNICA: DO MODERNO AO CONTEMPORÂNEO

Conforme destacado anteriormente, é na modernidade arquitetônica, sobretudo com a consolidação do Movimento Moderno, que a tectônica comparece efetivamente no processo de projeto e construção da arquitetura atrelado à industrialização, muito embora o termo, para Amaral, fique no ostracismo.

Lembremos que a teoria da arquitetura do século 20 considerou a discussão em torno da construção, e, por consequência, sobre a materialidade da arquitetura, como um debate secundário, a exemplo dos discursos clássicos da arquitetura moderna, como os de Bruno Zevi, Siegfried Giedion, e o próprio Le Corbusier, que deram preferência à noção de espaço arquitetônico, e, em segundo lugar, a de função, ofuscando, assim, a de tectônica (AMARAL, 2009, p. 160).

Entretanto, é necessário admitir que a ênfase na tectônica é intrínseca ao Movimento, uma vez que a questão espacial e funcional é decorrente da relação entre os meios construtivos, a forma e a função, revelando assim, que não faz sentido estabelecer a hierarquia supracitada.

Prova disso é que Frampton, em "*Studies in tectonic culture*", de 1995, analisa a validade do conceito de tectônica com base na obra de grandes mestres do modernismo, como: Frank Lloyd Wright, Auguste Perret, Mies van der Rohe, Louis Kahn, Jorn Utzon e Carlo Scarpa.

Depois de Frampton colocar a questão da tectônica como um dos principais temas da arquitetura pós-moderna, o termo adquiriu várias acepções e usos, inclusive pelo próprio teórico, mas todos ainda relacionados à noção de construção.

Não há dúvidas que a variedade de sentidos associados ao termo tectônica durante os dois últimos séculos levou a uma grande ambigüidade de aplicação, existindo, de um lado, sua compreensão como sistema construtivo, como arquitetura de sistemas construtivos leves (principalmente em referência à madeira), como uma arquitetura na qual a lógica do sistema construtivo é deixada aparente, e, em aplicação mais geral, associada à arquitetura como "arte da fabricação", na qual a construção é veículo de sua expressão artística. O importante é que, apesar da polissemia e das contradições, Frampton, com a questão da tectônica, forneceu munição para novas perspectivas analíticas, ultrapassando a discussão centrada quase exclusivamente na noção de espaço, típica do modernismo, bem como as discussões sobre a imagem e o significado, típicas do pós-modernismo (AMARAL, 2009, p. 160).

Embora não seja possível generalizar, é importante estabelecer alguns paralelos entre a expressão da tectônica na arquitetura moderna e na contemporânea.

A forma na arquitetura moderna pode ser vista como um agenciamento da lógica do objeto (KAPP, 2003), não simplesmente como dedução da construção e da estrutura (mas com impacto importante), uma vez que ela é condicionada tanto pelas propriedades estéticas dos materiais, como pela linguagem artística da vanguarda. Assim, a forma pode ser considerada como uma estrutura, ou seja, um conjunto de partes que reagem dialeticamente, ao contrário da ideia de forma que tende a se autonomizar desde o pós-modernismo, reduzindo-se à imagem e ao aspecto visual, tornando algumas das tendências da arquitetura contemporânea a-tectônicas, uma vez que subtraem aspectos construtivos.

Descendente deste paralelo, podemos inferir que, ao passo que a forma moderna é uma expressão da lógica da fabricação, da produção industrial, a forma contemporânea é uma expressão da imagem, do consumo, posto que a arquitetura adquire a condição de mercadoria altamente valorizada.

Assim, na arquitetura contemporânea, verifica-se um processo de fetichização da mercadoria por meio de sua imagem, expressa em sua aparência superficial, induzindo a criação de formas espetaculares e se valendo da “renda da forma” como um ativo econômico, ou seja, “a utilização da arquitetura para a obtenção de ganhos monopolistas derivados da atração proporcionada por suas formas únicas e impactantes” (ARANTES, 2012, p.119). Em geral, os elementos estruturais e construtivos são preteridos em detrimento de uma forma icônica e espetacular (PAIVA, 2016).

A negação do ornamento, atitude típica e consciente do Movimento Moderno, visava explicitar a tectônica e a lógica construtiva do edifício em uma forma pura, mais abstrata. Desde as críticas ao Movimento Moderno, as discussões pós-modernas apontaram para um novo estatuto do ornamento, traduzidos de um lado pelas vertentes historicistas ou de um “novo” ecletismo, copiando ou ressemantizando o vocabulário clássico, e de outro, se valendo de novas tecnologias dos materiais e dos meios de representação para a criação e valorização das peles e superfícies dos edifícios. Nestes casos, a tectônica comparece incorporando os avanços no campo digital, visíveis na utilização de fachadas responsivas e na parametrização dos seus condicionantes, apropriando-se de geometrias complexas e não euclidianas.

Na arquitetura moderna, há geralmente uma consciência construtiva desde o processo de projeto, contribuindo de maneira para evidenciar a tectônica dos edifícios absolutamente intrínseca com a forma, ao passo que a arquitetura contemporânea se caracteriza por tendências marcadas por uma certa inconsistência em relação aos processos construtivos, uma vez que eles não estão necessariamente presentes na forma. No último caso, a forma é concebida de maneira autônoma e independente, por vezes verdadeiramente desconstruída. Este apelo formal, presente em diversas tendências e “posturas arquitetônicas” (MONTANER, 2001) na contemporaneidade, são expressões da subjetividade dos arquitetos e das infinitas possibilidades dos meios de representação.

Ainda assim, é possível perceber permanências modernas na produção da arquitetura contemporânea, quando a tectônica tem primazia, seja na utilização de materiais gestados desde a industrialização, seja em materiais mais atuais ou ainda na incorporação dos princípios da sustentabilidade arquitetônica. A Figura 02 abaixo sintetiza estes aspectos.

tectônica	
PÓS-MODERNIDADE	
ARQUITETURA MODERNA	ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA
ausente no debate teórico, mas presente na arquitetura	presente no debate arquitetônico, mas ausente na arquitetura
materialização	desmaterialização
forma como estrutura	forma como figura
expressão da fabricação, da produção	expressão da imagem, do consumo
negação do ornamento	novo estatuto do ornamento
consciência construtiva	inconsistência - desconstrução
forma material	forma simbólica "renda da forma"
o real	o virtual

Figura 02: Tectônica: arquitetura moderna x arquitetura contemporânea.
Fonte: elaborado pelo autor

MODERNIDADE (ARQUI)TECTÔNICA EM FORTALEZA: À GUIA DE CONCLUSÃO.

A modernidade arquitetônica gestada em países periféricos, malgrado as suas idiossincrasias, é fruto de uma síntese de valores universais e locais. A industrialização se tornou hegemônica no mundo inteiro e impôs transformações nos materiais e nos modos de produção da arquitetura e da engenharia, que repercutiram de forma variada nos lugares. Verifica-se, assim, um processo de transculturação, síntese dos avanços tecnológicos com a cultura construtiva local.

No caso específico do Brasil, a arquitetura moderna se desenvolveu em um contexto de modernização contraditória em que a industrialização não estava propriamente consolidada e houve conscientemente um interesse de resgatar valores históricos e tradicionais do passado colonial.

Um exemplo revelador deste sincretismo se refere à ampla aceitação da tecnologia do concreto, que se adaptou muito facilmente os meios materiais e humanos locais, francamente representados por uma mão-de-obra arraigada a técnicas artesanais. A construção em madeira das formas de concreto é um exemplo típico deste processo.

Em Fortaleza, o modernismo arquitetônico incorpora principalmente o concreto, mas há a permanência de aspectos da cultura arquitetônica local, como o uso da madeira, tanto nas esquadrias de venezianas articuladas, como em elementos da cobertura. Se por um lado a difusão do modernismo impõe uma mudança no canteiro e nos processos construtivos locais, sobretudo como o uso do concreto aparente, permanece uma exigência de uma mão-de-obra artesanal, necessária para a fabricação de formas para o concreto e de elementos de vedação e cobertas.

A tectônica moderna comparece ainda nos projetos e nos meios de representação, francamente concebidos dentro de uma racionalidade estrita, visíveis nas modulações da estrutura e na sua independência em relação às vedações, assim como com o apuro no desenho e no detalhamento. O papel dos engenheiros e calculistas em parceria com os primeiros arquitetos de formação modernista foi crucial para o desenvolvimento da arquitetura moderna em Fortaleza.

Os edifícios públicos, pela exigência de flexibilidade dos seus usos, são um dos exemplos dentre vários que absorvem esta racionalização, como é o caso do Edifício do Ministério da Fazenda de Fortaleza (1975-1979) de Acácio Gil Borsoi, que se vale de uma coordenação modular de 1,25m, princípio que preside toda a estruturação do edifício, concatenando a maioria dos elementos da construção: estrutura, vedações, esquadrias, brises, proteções, forros, pisos e o próprio mobiliário. Todo este processo tectônico aparece de forma explícita no projeto e no edifício. A própria “coordenação modular” é impressa na fachada, funcionando como uma espécie de manual de construção e intervenção do/no edifício (Figura 03).

Figura 03: Coordenação modular – Ministério da Fazenda (1975-1979) – Acácio Gil Borsói.
Fonte: elaborado pelo autor

O edifício-sede do Banco do Nordeste do Brasil – BNB (projeto de 1978), de autoria dos arquitetos cearenses Nelson Serra e Neves, Antônio Campelo, José Alberto de Almeida e Carlos Alberto Costa expressam com muita eloquência a tectônica moderna, seja na definição da estrutura, em nome da flexibilização do espaço, seja na expressão formal da edificação, que sintetiza de modo sincero a solução como um todo (Figura 04).

Figura 04: Coordenação modular – Ministério da Fazenda (1975-1979) – Acácio Gil Borsóí.
Fonte: elaborado pelo autor

Outra expressão característica da tectônica na arquitetura moderna em Fortaleza ocorre quando a estrutura *per si* define os espaços, a função, o uso e a forma do edifício, como se verifica na Estação Rodoviária Eng° João Thomé (1969), do arquiteto cearense Marrocos Aragão (Figura 05) e no Estádio Governado Plácido Castelo (1969), mais conhecido como Castelão, da equipe de arquitetos José Liberal de Castro, Gerard Bormann, Marcílio Luna, e Reginaldo Rangel (Figura 06). No Castelão:

A racionalidade da obra não se manifesta apenas no sistema construtivo, composto de sessenta pórticos que determinavam a coerência da composição, mas no agenciamento dos aspectos funcionais, na definição rigorosa dos acessos, dos fluxos (inclusive de escoamento), dos setores. O edifício, apesar da proporção avantajada, apresentava uma unidade formal muito evidente, visível na repetição e continuidade formal da unidade estrutural que o pórtico representava. Aliás, a expressão formal resultava explicitamente da solução estrutural, potencializada pelo uso do concreto aparente que, de certa maneira, reforçava o caráter público e coletivo do edifício (PAIVA, 2013, p. 5).

Figura 05: Estação Rodoviária Eng° João Thomé (1969), do arquiteto cearense Marrocos Aragão
Fonte: Marrocos Aragão

Figura 03: Castelão (1969), José Liberal de Castro, Gerard Bormann, Marcílio Luna, e Reginaldo Rangel
Fonte: Museu da Imagem e do Som - Ceará

A construção do Castelão exigiu o uso de muita madeira para apoiar as formas, além de um reaproveitamento rápido em função da necessidade de concretagem do pórtico de forma única. Para tanto, conforme relato do coordenador da obra, o arquiteto Roberto Martins Castelo, foi utilizada a carnaubeira como escora em função da sua abundância e disponibilidade como recurso natural, além das suas propriedades físicas, que foram analisadas à época no IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo, comprovando a sua resistência.

Este último aspecto revela que a tectônica possui uma aproximação muito forte com a noção de lugar. Assim, uma consciência ecológica do lugar e da tectônica contribui para a produção de uma arquitetura mais sustentável, comprometida com as preexistências, a cultura e a identidade.

As discussões teóricas e a apresentação de alguns poucos exemplos empíricos da expressão da tectônica na arquitetura moderna em Fortaleza apontam para a necessidade de refletir sobre a permanência dos princípios da modernidade na produção da arquitetura contemporânea e sobre a urgência da documentação e conservação deste importante patrimônio cultural, tanto pelo seu valor como testemunho da trajetória dos arquitetos e demais agentes e dos processos de modernização híbridos e contraditórios, como pela herança da criatividade frente a (in)disponibilidade de recursos em nosso meio. Assim, torna-se imprescindível ratificar a modernidade (arqui)tectônica como expressão da **“arte de construir”**.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

AMARAL, Izabel. Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de perguntar. *Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP*, [S.l.], n. 26, p. 148-167, dec. 2009. ISSN 2317-2762. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43644>>. Acesso em: 24 feb. 2016. doi:<http://dx.doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v0i26p148-167>.

ARANTES, P. F. *Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma*. São Paulo: Editora 34, 2012.

ARGAN, G.C. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. *Caminhos da arquitetura*. São Paulo: Cosac & Naify, 1999.

- BARRIOS, Sônia. A Produção do Espaço. In: SOUZA, Adélia de e SANTOS, Milton (org.). *A Construção do Espaço*. São Paulo: Nobel, Coleção Espaços, 1986.
- BRANDÃO, C. A. L.. *A formação do homem moderno vista através da arquitetura*. Belo Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais, 2001.
- CHAUÍ, M. S. *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ática, 2002.
- COSTA, Lúcio. *Arquitetura Bioclimática*. In: SEMINÁRIO DE ARQUITETURA BIOCLIMÁTICA, RJ, 1983. Trabalhos.
- CURTIS, William J.R. *A arquitetura moderna desde 1900*. 3. ed. Porto alegre: Bookman, 2008.
- HAUSER, Arnold. *História Social da Literatura e da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- KAPP, Silke. Forma na Arquitetura: um palimpsesto. *Interpretar Arquitetura*, Belo Horizonte, v. 3, n.6, p. 3, 2003.
- MARTINEZ, Alfonso Corona. *Ensaio Sobre o Projeto*. Brasília: UnB. 2000.
- MONTANER, J. M. *Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- PAIVA, Ricardo Alexandre . *Arena Castelão em Fortaleza: destruição do moderno ou (des)construção contemporânea*. In: Arquimemória 4 - Encontro Internacional sobre a Preservação do Patrimônio Edificado, 2013, Salvador. Arquimemória 4. Salvador: IAB-BA, 2013.
- PAIVA, R.A. Os ícones urbanos e arquitetônicos. In: VARGAS, H.C.; PAIVA, R.A. (Orgs.). *Turismo, arquitetura e cidade*. Barueri: Manole, 2016. p. 289-314.
- VIANNA, Nelson Solano. Tecnologia e Arquitetura. in: MASCARÓ, Lúcia. *Tecnologia & Arquitetura*. São Paulo: Nobel, 1989.
- VITRUVIO, M.L. *Los Diez Libros de Arquitectura*. Tradução, Prólogo e Notas por Agustín Blánquez, Barcelona: Editorial Ibéria, 1985.